

УЗУМНИ БАНДИНИ ОЛИШ ВА ЭЗИШ ЖАРАЁНИ

Худайбердиев Тоҳиржон Латифович - т.ф.н., доц.

Турғунбоев Осимхон Комилжон ўгли – магистр.

(Наманган муҳандисик-технология институти)

ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ И ВЫДАВЛИВАНИЯ ВИНОГРАДА

Аннотация: В статье приведены сведения обзорных исследований по технологии заготовки виноградного вина в производственных условиях Наманганской области.

Ключевые слова: виноград, технология заготовки, пресс, вино, влажность, температура, центробежная сила.

GRAPE CLEANING AND PUSHING PROCESS

Annotation: The article provides information from review studies on the technology of harvesting grape wine in the production conditions of the Namangan region.

Keywords: grapes, harvesting technology, press, wine, humidity, temperature, centrifugal force.

Наманган муҳандисик-технология институти олимлари томонидан “Узум шаробини олиш технологиясини такомиллаштириш” мавзуси бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Узумни эзишдан мақсад шарбат ажралиб чиқишини енгиллаштириш ва шарбатни умумий ҳажмини кўпайтириш. Узум эзилганда тўқималар ўтказувчанлиги кескин ошади ва диффузион жараёнлар тезлашади. Нордон (ош) шаробларини шампан, херес ва бошқа айрим экстрактив моддаларнинг шарбатга ўтишни кўпайтириш қисман ўтишини истисно этиш учун ишлаб чиқариш вино материал узум эзишни механик режими энг кам жадалликда ўтказилади.

Қувватланган шаробларни ишлаб чиқаришда (токай, кагор, портвен, мадера) узумни эзиш жадаллиги юқори бўлиб, яъни узум марказидан қочма куч таъсирида узум эзиш ускуналарда эзилади ва шарбат экстрактив моддалар билан бойитилади. Шу билан бирга узум янчилганда уруғларни эзилишига йўл қўйилмайди, чунки уни таркибида конденсияланган полефеноллар шарбатни сифатини мазасини йўқотади.

Бандини узум доналаридан (ризолардан) ажратиш шарт, чунки яшил бандан шарбатга ёқимсиз ёки ўтлик мазасини берадиган моддалар ўтади ва ошлов моддалари шарбат таъмига ортиқча тахирлик беради. Айниқса, узум шингили касалликга замбуруғ кассалиги чириган дуч бўлса банди шарбат сифатига ёмон таъсир қилади.

Эзиш давомидида узум банди билан намланади ва шу ҳисобдан йўқотилган шарбат миқдори 2% ташкил этади. Узумни эзиш ва бандини ажратиш натижасида иккита ярим маҳсулот ҳосил бўлади: янчилган узум ва (мезга) ва бандлар массаси.

Мезга - бу асосий ярим маҳсулот кейинчалик қайта ишлов беришга жўнатилади. У икки аник чегараланган фазалардан иборат: 1-шарбат, 2-қаттиқ қисмлар. Пўслоқ ва уруғ дончалар. Бугунги кунда узумни фақат механик кучлар таъсирида эзиш майдалаш, эзиш майдалаш узум доналарини пачоқ қилиш йўли билан амалга оширилади. Бу жараён қанча жадал ўца, шунча шарбат миқдори ошади. Аммо, узум донаси хужайранинг тузилишини жадал механик кучлар таъсирида бузилиши шаробни ўсимлик тўқималари каллоидлар ошловчи ва экстрак моддалар. Валикли эзадиган эзиш ва бандини ажратадиган машинани технологик тизими.

1. Узумни янчадиган айланувчи цилиндр валик.
2. Элакци цилиндр.
3. Бандини ажратиб оладиган қамчи ўрнатилган вал.
4. Янчилган узумни тўкадиган асбоб (шинек)

Узумни валикли эзиб бандини ажратадиган ускуна иккита элементдан ташкил топган: узумни янчадиган ва бандини ажратадиган валиклар. Иккита

айланадаги цилиндр ўртасидаги тирқишга енгил келиб тушганда цилиндрлар бир-бирига нисбатан яқинлашиб ва силжиши натижасида узум доналари янчилади. Узумни янчилган даражаси ва шаробни чиқиш миқдорига тирқишни созлаш ва уларни айланиши кучини тўғри ўзгартириш билан эришилади. Бу ускунада эзиш даражаси ўрта ҳисобда 36%. Тирқишни 3-9 ораликда ишлаб чиқариш учун вино материал сифати ошиб боради ва энг юқори сифатга эга:

- Тирқишни эни 9 мм ва эзиш даражаси 7-10 бўлганда эришилади;
- Эзиш даражаси тирқиш энидан айланадиган цилиндр юзасини ёнидан кўринишига (профил), ва шунингдек узум шингилни катта кичиклигини ва шингилнинг механик тузилишига ифода қилинган;
- Бу ерда эзилиш даражаси;
- Шингил зичлигини коэффициент;
- Шингил узунлиги;
- Шингил модули, бу сон куп узумлар нави учун 1-га тенг.

Янчилган узумдан узум банди банд ажратадиган цилиндрлардан пастрок жойлашган элакли цилиндрсимон камера бўлиб ичида қамчилар жойлашган вал бўлади. Қамчилар валда бурма чизикда жойлашган. Қаламчаларни уриш кучи та сирида узумни банди ажралади. Бандидан ажратилган узум шу парракларни ўзи билан бўлимдан олиб кетилади. Вални эзиш ускунаси узумни юмшоқ механик жараёнда қайта ишлашни та минлайди. Бунда пўстлоғи кам ишқаланади ва банди майдаланади, шунинг учун шароб фенол моддалар ва қаттиқ қисм зарралари билан бойимаган бўлади. Шу сабабли шампан оқ нордон шаробларни тайёрланганда бу шароблар кам экстрактлиги майин та ми билан ажралиб туради.

Марказдан қочирма куч билан ишлайдиган эзиб узум бандини ажратиб олинадиган ускунада узумни эзиб бандини ажратиш махсус паррак ва қамчиларни уриш кучига ва шунингдек шингилни элак юзасидан ҳаракати ҳисобига амалга ошади.

Бу эса ўз навбатида оқ нордон (ош) ва шампанни сифатини пасайишига

олиб келади. Шунинг учун хужайра тузилишининг шарбат сифатини технологик талабларга кўра ва 1 тонна мева узумдан чиқадиган узум шарбатини миқдорини оптимал сақлаб қолиш керак. Узумни эзишни ва шарбат миқдорини кўпайтириш учун Флауменбаум 2-электроплазмолизни таклиф этди. Электроплазмолиз - бу узумга эзиш пайтида электр токи билан ишлов бериш. Унда шарбат миқдорини -0,9-1,9 ошади. Ишлов берилган виноматериалнинг оксидланган бўлиши сифатини пасайтиради.

Марказдан қочирма ва валикли аппаратларда узумни эзиш. Вибрация ишлов - тебраниш кучи таъсирида шароб миқдорини 8-10% оширади. Ул тратовуш 6-10%, гамма нурлар 6-10%. Анаэроб шароитида узумни эзиш CO₂ азот шаробни оксидланишдан сақлаб юқори сифатли шароб ишлаб чиқариш имкониятини беради. Лекин бу усул ҳам яхши ўрганилмаган ва бугунги кунда илмий текшириш ишлари олиб борилмоқда. Узумни янчиб бандидан ажратадиган икки типдаги машиналар қўлланилади бу валикли айланувчи цилиндрли ва марказдан қочирма куч билан ишлайдиган машиналар.

1. Корпус.
2. Элакли цилиндр.
3. Кичкина бутун цилиндр.
4. Қабул бункери.
5. Эзиш чиллагги.
6. Ажратилган бандни чиқиш бўлими.
7. Бандни чиқарадиган параклар.
8. Эзилган узумни йиғадиган сиғим.

Бу ускунада узумни эзиш ва бандини ажратиш ишлари қўшилган ҳамда узумни эзилган даражасини проводной валини айланиш тезлигини ўзгартириш билан бошқариш (созлаш) мумкин. Узумни навига бандини механик тузилишига (тизимига) ва тайёрланадиган шароб турига қараб айланиш частатаси (кучи) 270-500 айл./мин. оралиқда ташланади. Бу ускунада Ц, Д да узум тўлиқ ажралади. Ўзи билан кам миқдорда шарбат олиб кетади ва эзилган узумдан (бутка) шарбат кўпроқ ажралиб чиқади. Лекин узум доналари

(ризолари) механик кучлари таъсирига кўпроқ дуч келганлиги учун шарбат полифенол ва экстрактив моддалари қаттиқ жисм заррачалари билан бойиган бўлади.

ЦД-2 да олинга шарбат қийинчилик билан тинади (майда дисперс қаттиқ фаза кўп бўлганлиги сабабли) ўзидан ўзи чўкмали секин боради. Салқинда бир сутка пишган 18-22% га етади. Валикли узиш ускунасида олинган шарбатда эса 13-14% чўкма бўлади ЦД-2 да олинган шарбатда фенол бирикмалари ва азот моддалари кўп бўлганлиги сабабли шарбатни оксидланишига қулай шароит юзага келади.

Резервуар ҳажимни 40% шарбат билан тўлдирилади ва бижғиш ҳарорати сақланган ҳолда бижғиш ҳарорати сақланган ҳолда бижғиш жараёни икки кун олиб боради яна 20% тоза шарбат қўшилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Э.А. Верновский и др. Технология возделывания и использования винограда. Подред. Э.А. Верновского М., Агропромиздат, 1990, 230стр.
2. Виноградарство и виноделие. Под ред. Э.А. Верновского. М. 272-275 стр.
3. В.Ф. Пономорёв, К.В. Смирнов. Технология переработки винограда. М., МСХА. 1997. 170 стр.